

O‘ZBEKISTON VA JANUBIY KOREYA O‘RTASIDA MAKTABGACHA TA’LIM SOHASIDA UYG‘UN HAMKORLIK

Park Tae Kyung

O‘zbekiston-Koreya Xalqaro universiteti vitse-prezidenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198522>

Keyingi yillarda O‘zbekiston bilan Janubiy Koreya o‘rtasidagi munosabatlar, ayniqsa, maktabgacha ta’lim sohasida samarali hamkorlikka aylanib bormoqda. Bu uyg‘un hamkorlik nafaqat har ikki mamlakatning ta’lim manzarasini boyitibgina qolmay, balki bir-birining madaniyati va an‘analarini chuqurroq tushunishga ham yordam berdi.

Ushbu hamkorlikning asosiy omillaridan biri erta yoshdagi bolalarga yuqori sifatli ta’lim berish bo‘yicha umumiy majburiyatdir. Janubiy Koreya maktabgacha ta’limga innovatsion va yaxlit yondashuvi bilan mashhur bo‘lib, o‘yinga asoslangan ta’lim, ijtimoiy-emotsional rivojlanish va erta savodxonlik ko‘nikmalariga urg‘u beradi. O‘zbekiston esa har bir bolaning sifatli erta ta’lim imkoniyatlaridan foydalanishini ta’minlash uchun maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirishga intilmoqda.

O‘zaro hamkorlik va almashinuv dasturlari orqali O‘zbekiston Janubiy Koreyaning erta bolalar pedagogikasi va o‘quv dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha tajribasidan foydalandi. Janubiy koreyalik pedagog va ekspertlar o‘zbekistonlik hamkasblari bilan hamkorlikda O‘zbekistondagi maktabgacha ta’lim muassasalarida ilg‘or tajriba, innovatsion o‘qitish usullari va zamonaviy ta’lim texnologiyalarini joriy etishdi. Ushbu madaniyatlararo almashinuv nafaqat O‘zbekistonda erta yoshdagi bolalarga ta’lim sifatini oshirdi, balki Koreya ta’lim qadriyatlarini va an‘analarini chuqurroq qadrlashga yordam berdi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston va Janubiy Koreyaning maktabgacha ta’lim sohasidagi hamkorligi ikki xalq o‘rtasida madaniy diplomatiya va o‘zaro anglashuvga yordam berdi. O‘zbekistondagi maktabgacha ta’lim dasturiga koreys madaniyati va tili elementlarini kiritish orqali bolalar yoshligidanoq turli nuqtai nazar va tajribalarga ega bo‘ladilar. Ushbu madaniy singdirish yosh o‘quvchilarda bag‘rikenglik, global xabardorlik va madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradi va ikki mamlakat o‘rtasidagi kelajakdagi hamkorlik va do‘stlik uchun asos yaratadi.

Qolaversa, O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi maktabgacha ta’lim sohasidagi uyg‘un munosabatlar o‘qituvchilar malakasini oshirish, ularning malakasini oshirish va ilmiy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar ochdi. O‘zbekistonlik pedagoglar Janubiy Koreyadagi o‘quv dasturlarida qatnashib, o‘qitishning innovatsion uslublari va pedagogik yondashuvlar haqida qimmatli ma’lumotlarga ega bo‘lish imkoniga ega bo‘ldilar. Ushbu bilim almashuvi nafaqat o‘zbek o‘qituvchilariga yangi ko‘nikma va tajribalarga ega bo‘ldi, balki O‘zbekistondagi maktabgacha ta’lim sektorining umumiy salohiyatini ham mustahkamladi.

1. O‘qituvchilar malakasini oshirish dasturlari: O‘zbekiston Janubiy Koreyaning maktabgacha tarbiyachilar uchun o‘qituvchilar malakasini oshirish dasturlari bo‘yicha tajribasidan foydalandi. Janubiy koreyalik mutaxassislar O‘zbekistondagi maktabgacha ta’lim muassasalari o‘qituvchilarining malaka va bilimlarini oshirish maqsadida o‘quv mashg‘ulotlari va seminarlar o‘tkazdi, ularda zamonaviy o‘qitish uslublari va bolalar rivojlanishi amaliyotiga e’tibor qaratildi.

2. Almashuv dasturlari: O‘quv mashg‘ulotlaridan tashqari, o‘zbek pedagoglari yetakchi maktabgacha ta’lim muassasalaridagi hamkasblarini kuzatish va o‘rganish uchun Janubiy Koreyaga tashrif buyuradigan almashinuv dasturlari ham o‘tkazildi. Bu birinchi tajriba ularga o‘z

sinflarida amalga oshirishi mumkin bo'lgan ilg'or tajribalar va innovatsion yondashuvlar haqida tushunchaga ega bo'lish imkonini beradi.

3. O'quv dasturlarini ishlab chiqish: Hamkorlik O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim muassasalari uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqishda ham hamkorlikni o'z ichiga oladi. Janubiy Koreyaning o'quv dasturlari bo'yicha mutaxassislar o'zining yaxlit yondashuvi va bolaga yo'naltirilgan ta'lim usullari bilan mashhur bo'lgan Janubiy Koreyaning maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limi o'quv dasturining elementlarini moslashtirish va birlashtirish bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qildi.

4. Texnologiyalar integratsiyasi: Janubiy Koreya ta'limda texnologiyadan foydalanishi bilan mashhur. Hamkorlik orqali O'zbekiston Janubiy Koreyaning ta'lim texnologiyalari vositalari va resurslarini maktabgacha ta'lim sinflariga integratsiyalash, kichik yoshdagi bolalarning o'qish tajribasini oshirish bo'yicha tajribasidan foydalanishga muvaffaq bo'ldi.

5. Ota-onalar ishtiroki: Hamkorlik shuningdek, ota-onalarning erta bolalik ta'limida ishtirok etishi muhimligini ta'kidlaydi. Ota-onalarga ularning farzandlarining ta'lim olishi va rivojlanishidagi roli muhimligini tushuntirish, uy va maktab hamkorligini mustahkamlash bo'yicha qo'shma tashabbuslar amalga oshirildi.

6. Tadqiqot va baholash: Ikkala davlat ham maktabgacha ta'limga o'z aralashuvlarining ta'sirini baholash uchun hamkorlikda tadqiqot loyihalarini amalga oshirdi. Ma'lumotlarni to'plash va natijalarni tahlil qilish orqali ular erta bolalik ta'limi sifatini oshirish bo'yicha o'z strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirish va takomillashtirishni maqsad qilganlar.

Umuman olganda, O'zbekiston va Janubiy Koreyaning maktabgacha ta'lim sohasidagi hamkorligi nafaqat kichik yoshdagi bolalarning ta'lim natijalarini yaxshilashga, balki ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan qo'llab-quvvatlovchi va boyituvchi ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Ushbu hamkorlikdagi sa'y-harakatlar har ikki davlatning kelajak avlodlar uchun sifatli ta'lim berish bo'yicha umumiy majburiyatini ta'kidlaydi.

Tarixiy kontekst:

O'zbekiston ham, Janubiy Koreya ham ta'limga yuksak e'tibor qaratadi va o'z ta'lim tizimini yaxshilash uchun katta sarmoya kiritdi. Ta'lim sohasidagi yuksak yutuqlari bilan tanilgan Janubiy Koreya mamlakatda maktabgacha ta'limni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston bilan o'z tajribasini o'rtoqlashmoqda. Bu hamkorlik O'zbekistonga erta yoshdagi ta'lim dasturlari va jihozlarini yaxshilashga yordam berdi.

Hamkorlik tashabbuslari:

O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida maktabgacha ta'lim sohasidagi asosiy tashabbuslardan biri bu bilim va ilg'or tajriba almashishdir. Janubiy koreyalik pedagog va ekspertlar O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim muassasalari o'qituvchilarining o'qitish metodikasini va sinfni boshqarish ko'nikmalarini oshirish maqsadida o'quv dasturlari va seminarlar o'tkazdi. Bundan tashqari, maktabgacha ta'limda innovatsiyalar va doimiy takomillashtirishga ko'maklashish maqsadida qo'shma ilmiy loyihalar va akademik hamkorliklar boshlandi.

Hamkorlikning yana bir e'tiborli jihati O'zbekistonda maktabgacha ta'limning Janubiy Koreya modeliga amal qiluvchi qo'shma maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etishdir. Mazkur maktabgacha ta'lim muassasalari nafaqat bolalarga sifatli ta'lim-tarbiya berish, balki o'zbek bolalarini koreys tili, madaniyati va an'analari bilan tanishtiruvchi madaniy almashinuv markazlari vazifasini ham o'tamoqda.

Ta'sir va kelajak istiqbollari:

O‘zbekiston va Janubiy Koreyaning maktabgacha ta’lim sohasidagi hamkorligi o‘qitish standartlari, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va infratuzilmani yaxshilashda ijobiy natijalar berdi. Erta yoshdagi bolalar ta’limiga e’tibor kuchayishi O‘zbekistondagi yosh bolalarning ta’lim natijalari va maktabga tayyorgarligini oshirishga ham olib keldi.

Kelajakda ikkala davlat ham uzluksiz hamkorlik, resurslarni ulashish va salohiyatni oshirish tashabbuslari orqali maktabgacha ta’lim sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashni maqsad qilgan. O‘zbekiston va Janubiy Koreya hamkorlikda ishlash orqali farzandlarining porloq kelajak sari yo‘l ochib, ularning ta’lim yo‘lini eng yaxshi boshlashlarini ta’minlamoqda.

Xulosa:

O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi maktabgacha ta’lim sohasidagi uyg‘un hamkorlik yosh bolalarga sifatli ta’lim-tarbiya berish borasidagi o‘zaro intilishdan dalolatdir. Hamkorlikdagi sa’y-harakatlar tufayli ikkala davlat ham maktabgacha ta’lim tizimini yaxshilashga va bolalarning o‘qishi va o‘sishi uchun tarbiyaviy muhit yaratishga muvaffaq bo‘ldi. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi maktabgacha ta’lim sohasidagi hamkorlik ta’lim sohasidagi hamkorlik va madaniyatlararo almashinuvning o‘zgartiruvchi kuchiga misol bo‘la oladi. O‘zaro hurmat, hamkorlik va o‘zaro tushunish tuyg‘usini tarbiyalash orqali har ikki davlat ham bolalarning birgalikda rivojlanishi, o‘rganishi va o‘sishi uchun uyg‘un muhitni yaratdi. Ushbu mustahkam hamkorlik ta’lim chegaralarni qanday qilib kesib o‘tishi, madaniyatlar o‘rtasida ko‘prik bo‘lishi va o‘zaro bog‘liq dunyoda tinchlik va hamjihatlikni ta’minlashi mumkinligining yorqin namunasi bo‘lib xizmat qiladi.